

UZUMNING “BARAKA” YANGI NAVINI YARATILISHI, BOTANIK TASNIFI VA AGROBIOLOGIK XUSUSIYATLARI

¹Abdumuxtorov Sardorbek Xamidulla o‘g‘li, ²Xasanov Xamidullo Muxtorovich, ³Islamov
Soxibjon Yaxshibekovich

¹k.i.x., O‘GRITI, ²k.i.x., O‘GRITI, ³q/x.f.d., prof., TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14022543>

Annotatsiya. Maqolada O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institutida mavjud uzumning jahon genofondidan samarali va oqilona foydalanish asosida yaratilgan uzumning «Baraka» yangi navining yaratilishi botanik tavsifi, agrobiologik xususiyatlari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: uzum, nav, agrobiologik xususiyat, botanik tavsif, genofond, duragay, yuqori hosildorlik, texnik nav.

Аннотация. В статье приведены сведения о ботаническом описании и агробиологических особенностях создания нового сорта винограда «Барака», созданного на основе эффективного и разумного использования мирового генофонда винограда, имеющегося в Научно-исследовательском институте генетических ресурсов растений.

Ключевые слова: виноград, сорт, агробиологические характеристики, ботаническое описание, генофонд, гибрид, высокая урожайность, засуха, засоленность, устойчивость к болезням, технический сорт.

Abstract. The article provides information on the botanical description and agrobiological characteristics of the creation of a new grape variety "Baraka" created based on the effective and intelligent use of the world grape gene pool available at the Research Institute of Plant Genetic Resources.

Keywords: grapes, variety, agrobiological characteristics, botanical description, genofone, hybrid, high yield, drought, salinity, disease resistance, technical variety.

Kirish

Uzum (*Vitis vinifera*) — bu tokdoshlar oilasiga mansub bo‘lib ko‘p yillik daraxtsimon lianalar turkumi hisoblanadi. Uzum birinchi marta Kavkaz mintaqasida, xususan 8000 yil avval Gruziya va Armanistonda yetishtirilgan. Hozirda Ispaniya, Italiya, Fransiya, Turkiya, Portugaliya, AQSh, Ruminiya, Eron, Xitoy va boshqa ko‘plab mamlakatlarda xo‘raki, kishmishbop va texnik yo‘nalishlarda katta maydonlarda yetishtirilmoqda.

Uzumning shifobaxsh xususiyati qadimdan ma‘lum bo‘lib, tabobatda turli kasalliklar (sil, kamqonlik, kam quvvatlik, oshqozon-ichak, siydik yo‘li, yurak xastaligi va h.k.)ni davolashda keng qo‘llanilgan. Uzum sharbati, ayniqsa yosh bolalar va keksalar uchun bebaho oziqa. U organizmda moddalar almashinuvini yaxshilash, qon tomirlarini kengaytirish, jigar faoliyatini yaxshilash, yurak muskullarini oziqlantirish, qonni tozalash va ko‘paytirishdek xususiyatlarga ega.[1]

Uzumchilik Respublikamiz qishloq xo‘jaligining qadimiy serdaromad tarmoqlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonning tabiiy sharoiti asosan xo‘raki va kishmishbop navlari uchun qulaydir. Shu bilan birga mintaqamizda kuchli, desert, xo‘raki va shampan vinolarini tayyorlash uchun hom ashyo bo‘lgan texnik navlar ham muvafaqiyatli o‘stirilmogda.[2.3]

Hozirgi kunda uzumning tashqi muhit stress omillarga bardoshli, sharbat chiqimi ko‘p, serhosil, bundan tashqari boshqa navlardan olinadigan vinolarga rang berish, desert va xo‘raki vino olish uchun yuqori sifatli texnik navlarni yaratish bo‘yicha Fransiya, Ispaniya va Italiya davlatlarida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Respublikamizda hozirda uzumning 50 ta navlari Davlat reyestriga kiritilgan bo‘lib 22 tasi texnik navlarni tashkil etadi. Ulardan 16 ta navlari 1959-1984 yillar davomida yaratilgan. So‘ngi yillarda uzumning texnik navlari maydonlarining keskin qisqarib ketishi, ularni yetishtirish bo‘yicha ilg‘or usullarning sust joriy etilishi, uzumzorlar hosildorligining pastligi, shuningdek, fermer xo‘jaliklarining yetarlicha manfaatdor bo‘lmasligi vinochilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari pasayib ketishi va qayta ishlash quvvatlaridan samarasiz foydalanishning tizimli sababiga aylandi. Bu borada vinobop uzumni issiqqa va qurg‘oqchilikka chidamli, hosildor, qand miqdori yuqori, rang beruvchi sifati yuqori bo‘lgan nav namunalarini yaratish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda ishlab chiqarishga joriy etish dolzarb hisoblanadi.

Maqsad. Mazkur dolzarb vazifalardan kelib chiqib, O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti olimlari tomonidan uzumning jahon genofondidan samarali foydalanish asosida tadqiqotlar o‘tkazildi va tadqiqot natijalari asosida mavjud texnik (vinobop) yo‘nalishdagi uzum navlariga nisbatan hosildorligi, issiqlikka chidamliligi, meva va qayta ishlangan maxsulot sifati yuqori bo‘lgan “Baraka” va “Fayz” yangi navlari yaratildi.

Uzumning “Baraka” yangi navi tasnifi. Nav O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institutining seleksioner olimlari tomonidan Tavkveri va Qora pino (Pino chyorniy) navlarini chatshtirishdan olingan duragay nihollardan yaratilgan bo‘lib, texnik (vinobop) yo‘nalishdagi uzumning «Baraka» yangi navi O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi tomonidan UZ № NAP 00413 raqamli patenti olingan.

Nav o‘rta-kechki muddatda pishib yetiladi. Nav Toshkent viloyati Qibray tumani hamda Jizzax viloyati G‘allaorol tumani qishloqlar tomorqa maydonlari va femer xo‘jaliklarida keng tarqalgan.

Tupi kuchli o‘suvcchi. Bargi yashil, o‘rtacha kattalikda, uzunligi 19 sm va eni 18 sm, yumaloq, beshburchakli, shakillangan barg tishchalari qisqa, barg plastinkalarining ostki tomoni kuchsiz tuklangan.

Guli ikki jinsli.

1-rasm. Baraka uzum navining tashqi ko‘inishi.

Uzum voshi o'rtacha, uzunligi 16-20 sm, eni 15-18 sm. Silindirsimon-konussimon, agar yaxshi changlansa uzum voshi zich bo'ladi. Uzum voshi bandining uzunligi 4-6 sm, o'rtacha qalinlikda, yashil rangda, mustahkam. Uzum voshining o'rtacha vazni 250-280 g.

G'ujumi o'rtacha, uzunligi 11mm, shakli yumaloq, ovalsimon, to'q ko'kdan qora ranggacha, quyuq mum g'uborli. G'ujumlarining o'rtacha vazni 2.1 g.

Po'sti o'rtacha qalinlikda, pishiq va dag'al.

G'ujumdagi urug'larning o'rtacha soni 1-4 dona, o'rta hajmda, uzunligi 5-7 mm, eni 4 mm, jiggarang, noksimon shaklda.

Mevasining eti suvli, eti yumshoq, hushbo'y meva ta'miga ega.

Sharbati qora rangda. Qand miqdori 19-22 %, kislotaliligi 6.5-7.8 g/l.

Ta'mi o'zgacha. Degustatsion bahosi: yangi uzilgan holda- 8,3; quritilgan holda- 6,0; sharbati- 9,1; sharobi (xo'raki)- 9,0; shirin sharob tayyorlanganda- 8,8 ball bo'lib, standart(Saperavi)dan ustun turadi.

Agrobiologik xususiyatlari. Baraka navi o'rta-kechki muddatda pishib yetiladi. Vegetatsiya davri 135 kunning tashkil etadi. Ya'ni: kurtaklarni bo'rtishi – 10 aprelda, gullashi – 15 may, pishish boshlanishi 16- iyul, to'liq pishishi – 12 sentabr.

Nav o'zini o'zi changlaydi. Hosil berishi 30-35 yi davom etadi. Bir tupdagi hosildorligi o'rtacha 10-14 kg, gektaridan esa 17-20 tonna. Novdalari mavsum oxirigacha to'liq pishadi.

Xulosa. Baraka texnik nav bo'lib, boshqa texnik navlarga nisbatan yuqori hosil berishi, mevasining sifatli bilan ajralib turadi. Shuningdek mevasining po'sti va eti qora rangda, bu esa vinochilikda undan yuqori sifatli rangli sharbat hamda xo'raki va desert vino olish imkonini beradi. Sharbati rangli bo'lganligi sababli sharbat va sharob tayyorlashda bo'yoq sifatida foydalanish mumkin. Nav qurg'oqchilik sharoitlariga chidamli bo'lib, bu uni turli iqlim sharoitlarida muvaffaqiyatli yetishtirish imkonini beradi. Sho'rlanishga va issiqlikka bardoshlilik o'rtacha. Kasalliklarga nisbatan chidamliligi va zararkunandalarga bardoshlilik bilan hozirgi global iqlim o'zgarishi davrida uni boshqa texnik uzum navlaridan ajralib turishini taminlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Temurov Sh. Uzumchilik. «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent – 2002.- 6 b.
2. Mirzayev M., Temurov Sh. Bog' va tokzorlar agrotexnikasi. T: 1978, 51-56 b.
3. Smirnov K.V., Maltabar L.M., Radjabov A.K, Matuzok N.V. Vinogradarstvo. M.: 1998 121-124 b.
4. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat Reestri. T.: 2023.